

INTRODUCTION

Imad¹ est un jeune marocain diplômé en Licence à l'université de Meknès (nord-ouest du Maroc). Assis dans l'un des cafés du quartier universitaire de Zitoune, à est de la ville, il me décrit sa condition de vie dans les mois successifs au diplôme à travers une formule en amazighe² « *ad ghifk yari rebbi tirra ighudan* » (« que dieu t'inscrive une bonne écriture »). Le jeune répétait souvent cette maxime après la fin de la Licence, quand il n'avait pas passée la sélection pour le Master et avait dû retourner vivre chez ses parents dans un village du Moyen-Atlas. Imad estime que la « vie » a voulu le « voir dans cet état », mais qu'il n'a jamais perdu « l'espoir d'un avenir meilleur » à condition de « savoir se débrouiller ». Cette période de désespoir est terminée quand le jeune homme s'est réinscrit en Licence professionnelle; cela lui a permis de fréquenter à nouveau le milieu universitaire et retourner vivre à Zitoune, bien qu'encore dépend économiquement de sa famille. Imad se dit soulager d'être enfin parti du « bled » et avoir repris sa « vie d'étudiant ».

À l'instar du récit d'Imad, les discours sur l'« avenir » (*mustaqbal*) des jeunes hommes et femmes rencontrés à l'université de Meknès s'expriment à travers des expressions comme « poursuivre un but » ou « devenir quelqu'un ». Cet avenir peut incarner un destin déjà écrit³, mais semble aussi représenter un objectif dont il faut être à la hauteur. Les rêves, projections, aspirations de ces jeunes renvoient à une idée d'accomplissement qui ne relève pas simplement d'un désir abstrait lié à des circonstances aléatoires : elle représente un véritable objet qu'il faut maîtriser⁴. Dans ce parcours d'accomplissement la dimension spatiale de la poursuite de l'avenir assume une place considérable. Les jeunes mentionnés dans cet article constituent la première génération originaire des zones rurales autour de la ville de Meknès qui ont pu avoir accès à l'université. Loin de leur famille et s'installant dans les résidences universitaires ou dans les chambres en colocation dans le quartier, les jeunes appréhendent l'espace universitaire avant tout en tant que lieu de distanciation progressive des normes héritées de la famille, lieu d'acquisition de nouveaux codes générationnels et de nouvelles sociabilités⁵.

1. Pour protéger leur vie privée, tous les noms des personnes mentionnées dans cet article sont de fantaisie.

2. Langue des populations berbères présentes surtout dans le nord-est du Maroc.

3. En marocain le mot destin est *mktab* signifiant littéralement « ce qui est déjà écrit pour arriver ».

4. Juntunen, 2015.

5. L'espace universitaire, entendu comme ensemble de lieux de vie, de pratiques et de temporalités communes, n'a pas encore fait l'objet d'une étude approfondi, toutefois nous mentionnons le travail doctoral de Kae Amo « Les dynamiques de l'islam dans

Quelles formes de réappropriation et de reproduction sociale, les jeunes investissent-ils dans l'espace universitaire? Pourquoi et comment l'université est-elle un lieu liminaire? Enfin, quels rapports existent entre les modes d'insertion dans l'espace universitaire et les désirs d'accomplissement exprimés par ces jeunes? Cet article se fonde sur une enquête ethnographique de quatre mois réalisée entre 2016 et 2017 dans le cadre d'un travail de mémoire qui portait sur les groupes de la gauche radicale actifs au sein de l'université⁶. L'analyse de l'espace universitaire amène à interroger la manière dont les pratiques d'anticipation du futur contribuent à façonner des imaginaires autres et à envisager des usages hétérogènes de l'espace immédiat, et ce faisant, nous renseigne sur dynamiques de construction de soi des jeunes Marocains.

Je retracerai d'abord les politiques d'aménagement urbain à sud de la ville de Meknès, où ont été construits le campus et la cité universitaire, pour avoir un aperçu de la conformation spatiale dans laquelle ils insèrent les acteurs. En second lieu, on prendra en compte la manière dont l'espace est traversé par les acteurs en analysant les formes sociales et spatiales que prend les vies des jeunes à l'université. Cette analyse nous amènera à mettre en lumière les moments interstitiel générés au sein d'espaces vécus pour en révéler leur caractère liminaire. Enfin, on prendra l'exemple des cercles de discussion ayant lieu au sein de l'enceinte universitaire pour comprendre comment les pratiques mises en place contribuent à construire des imaginaires et des aspirations qui contribuent d'une part

les lieux de l'enseignement supérieur au Sénégal », soutenue en avril 2019 sous la direction de Jean-Pierre Dozon (CNRS — IMAf) et Gora Mbodj (Université de Saint-Louis du Sénégal); voir aussi Bonnefoy dans Bonnefoy, Catusse 2013.

6. Un mois de terrain entre avril et octobre 2016 et trois mois entre mars et juin 2017 financés grâce à la bourse de mobilité de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Titre du mémoire : « En quête de reconnaissance, en quête de sens. Être des jeunes étudiants de gauche au Maroc aujourd'hui », sous la direction de Riccardo Ciavolella (CNRS — IIAC/LAIOS), Rapporteur : Anna Poujeau (CNRS — Césor).

à la reproduction sociale, mais qui, d'autre part créent des marges d'émancipation pour certains jeunes.

AMÉNAGEMENT URBAIN DU QUARTIER UNIVERSITAIRE

Crée en 1982, le campus de l'université Moulay Ismaïl, situé dans le quartier de Zitoune, à l'est de Meknès, est encerclé de tous côtés par des murs, à l'exception des deux entrées. L'entrée nord-est, donnant accès à la faculté de lettres, est considéré comme officielle : elle est reliée au grand boulevard périphérique et dispose d'un parking pour les voitures des employés ou les taxis⁷. L'accès sud-ouest donne sur la faculté de sciences qui n'est pas reliée à celle de lettres, mais est pourtant utilisé par la majorité de la population fréquentant l'université, notamment les étudiants qui arrivent de la gare routière, au nord-ouest de la ville, ou ceux qui habitent dans le quartier ou à la cité universitaire voisine. Vu la grande affluence journalière, une troisième entrée permet l'accès à la faculté de lettres pour tous ceux qui arrivent de l'ouest de la ville : ici, une grande grille est régulée par les agents de sécurité de l'université. Une fois franchie, on suit une route pavée, qui longe l'ancienne muraille d'époque impériale, datant de la période du sultan Moulay Ismail (1645-1727) qui sépare l'enceinte universitaire du reste du quartier.

L'accès au campus donne un aperçu des politiques d'aménagement urbain, survenues à partir des années 1980, dans un moment d'expansion au sud du périmètre urbain. Faiblement peuplé pendant les années 1950, cette zone connaît, dès l'édification de l'université une hausse exponentielle des habitations [fig. 1]. À l'époque, il est habituel de

7. Les « petits taxis » prennent en charge que trois passagers maximums et effectuent les trajets demandés par les clients; alors que les « grands taxis » prennent cinq ou six passagers et effectuent des trajets préétablis. Pour cela, le prix du petit taxi peut être de trois à quatre fois supérieur au grand taxi.

« les shabâb
de la fac de
zitoune »
se construire un
avenir dans une
université du nord-
ouest marocain

eleonora landucci

situer les universités loin des centres villes et ceci renvoie, d'une part, à la volonté de contrôler les terrains à sud de la ville qui sont souvent demeurés des bidonvilles proches des zones industrielles. D'autre part, on constate une volonté explicite de délocaliser les espaces universitaires loin des centres économiques et administratifs⁸. Cela est lié au rôle stratégique que les enceintes universitaires ont joué en tant que foyers d'insurrections politiques, notamment pendant les années 1970-1990 quand le syndicat des étudiants occupait une place centrale dans la contestation politique⁹.

Éloignée de la vieille ville et des communes rurales du nord-est de Meknès, la zone universitaire a développé un réseau économique qui dépend de la population étudiante. Les imprimeries et papeteries se déploient le long des rues du quartier, on y loue aussi des chambres, souvent sans bail. En effet, lorsqu'ils ne parviennent pas à obtenir de place dans les résidences universitaires, les étudiants louent des appartements en colocations, parfois surpeuplés¹⁰. La forte demande de logement reflète une demande tout aussi importante d'inscriptions à l'université¹¹. Cela semble

s'expliquer en grande partie par le fait que l'Université de Meknès a été le premier établissement d'enseignement supérieur de la région de Meknès-Tafilalet, région à l'économie essentiellement rurale : l'admission automatique et gratuite y attire les jeunes qui espèrent, une fois leur diplôme obtenu, pouvoir abandonner les campagnes et les métiers de leurs parents¹².

Scolarisés dans leurs villages, les jeunes de cette enquête ne fréquentaient l'espace urbain que de manière occasionnelle, notamment lors de fêtes familiales. Ainsi, l'entrée à l'université permet aux jeunes d'appréhender des nouveaux modes de circulation et d'investissement du territoire urbain. Ne disposant ni de voiture, ni de scooter ou de vélo, les jeunes passent la plupart de leur temps dans le quartier universitaire entre le campus, les cafés et les dortoirs, qui deviennent ainsi leurs lieux de socialisation privilégiés¹³. L'absence de transports publics et le prix élevé des grands taxis n'encouragent pas les déplacements en ville.

L'UNIVERSITÉ COMME ESPACE-TEMPS LIMINAIRE

Une géographie sociale de l'espace universitaire

L'espace universitaire est parcouru de manière variable selon une temporalité propre aux activités académiques, mais les pratiques et les représentations que s'y inscrivent dépassent le cadre universitaire. Ainsi, la spécificité architecturale du campus amène les usagers à l'exploiter pour – des

fonctions variées : une cinquantaine de bâtiments est répartie sur une centaine de kilomètres carrés le long d'un parcours fait de couloirs couverts, petits jardins et places ombragées. Ces espaces ouverts sont, de fait, utilisés de manière variées : les étudiants peuvent s'asseoir sur les marches des couloirs, sur les bancs qui entourent les petites places, ou se détendre sur la pelouse des jardins ou à l'ombre d'un arbre. Les espaces verts permettent ainsi des côtoiements discrets : à l'abri des regards des autres mais suffisamment exposés pour que l'honneur soit sauf, ce sont souvent les lieux des premières rencontres amoureuses.

À l'heure du déjeuner les étudiants se rendent à la cantine de la cité universitaire ou dans les nombreux cafés limitrophes. Le Café Village est le lieu privilégié de la majeure partie des jeunes rencontrés sur le terrain. En effet, le wifi disponible dans la plupart des cafés, plaît particulièrement aux étudiants qui, n'ayant pas une bonne connexion internet au sein de la bibliothèque, aiment y étudier. Le Wi-Fi n'est pas la seule source d'attraction pour les clients : deux écrans de télévision diffusent les matchs de football les plus importants de la saison sportive ou les anciens. Enfin, pour le prix d'un café, les étudiants peuvent passer de longues heures : « on se rencontre dans mon bureau », plaisante Imad pour me donner rendez-vous au Café Village.

Le soir à la cité universitaire, l'ambiance est bruyante jusqu'à tard la nuit : dans les cuisines partagées on prépare à manger à différentes heures de la soirée, et depuis les fenêtres des dortoirs on entend souvent de la musique amazighe ou de chanteurs pop arabophones. Des gardiens surveillent les entrées de la cité universitaire, étant accessible qu'aux étudiants qui ont obtenus une résidence ; toutefois, le va-et-vient de jeunes ne permet pas un contrôle systématique de la population, et au soir c'est à la cité que la plupart des étudiants se rencontrent. Comme le campus, la cité universitaire offre plusieurs jardins et petites places, ainsi qu'un camp de sport, des salles de récréation et

Fig. 1 : Évolution urbaine de la ville de Meknès jusqu'à 2012. Source : Étude du SDAU du grand Meknès et plan d'aménagement de l'agglomération de Meknès, promu par Ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville et Agence urbaine de Meknès, 2012.

8. Une telle démarche suit des dispositions déjà mises en œuvre dans d'autres villes universitaires, notamment Fès où l'un des campus a été placé à plusieurs kilomètres du centre ville dans une vieille caserne militaire datant de la période du Protectorat français.

9. Cattedra, Idrissi-Janati, 2003 ; Vermeren 2002.

10. N'ayant pas de statistiques officielles sur les locations sans bail, je fais part des récits de mes interlocuteurs.

11. Conçu pour accueillir 6000 étudiants, le campus de la faculté des lettres en compte aujourd'hui plus de 13800 (voir *Direction des stratégies et des systèmes d'information, Statistiques Universitaires 2016-2017*, Royaume du Maroc, Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique).

12. Bien que les changements économiques et politiques qui se sont produits au Maroc dans les dernières années ne garantissent plus aujourd'hui les mêmes perspectives d'intégration professionnelle, l'attente d'une carrière dans la fonction publique encourage encore l'inscription à l'université (Badimon Emperador, 2014).

13. La plupart de mes interlocuteurs étaient sans emploi, tandis que d'autres parvenaient à gagner de l'argent grâce à de petits travaux aux pièces ; en revanche, tous recevaient une aide financière ou matérielle plus ou moins régulière de la part de leurs familles.

une cafétéria ouvertes jusqu'au soir : bien que les dortoirs sont séparés entre hommes et femmes, ces lieux permettent donc une socialisation mixte. Ainsi, l'accessibilité et la sociabilité possible dans ces espaces encouragent à y demeurer.

Moments interstitiels : redéfinir les frontières de l'espace

Les enjeux liés à l'accessibilité de l'espace n'indiquent pas forcément des formes de cloisonnement social ou de segmentation des territoires. Jocelyne Dakhliia soulignait l'importance d'inverser le concept d'impasse et de mettre ainsi l'accent sur les dynamiques de voisinage stables ou variables dans le temps et l'espace en menant une analyse du territoire urbain en tant que gamme de seuils, de franchissements, de lieux de passage¹⁴. Ainsi, les modalités d'inscription socio-spatiales nous renseignent sur la manière dont les lieux sont intériorisés par les acteurs¹⁵. L'espace universitaire s'inscrit alors « sur une échelle d'intimité¹⁶ » que lui confère les pratiques et les représentations des acteurs dans leur environnement quotidien. Il est donc important de se pencher sur les usages transversaux et hétérogènes de l'espace universitaire qui contribuent au façonnement explicite ou imaginé de ce territoire.

Au Maroc, l'enceinte universitaire est considéré, ainsi que la mosquée, comme un lieu du sacré : *haram al jamia*, « le sacré de l'université », ceci est mot que les étudiants emploient pour décrire l'ensemble de normes morales qui règlent la bonne conduite au sein de l'espace universitaire¹⁷. Ce code non écrit régit toute acte considéré interdit commis dans le campus et la cité univer-

sitaire comme, par exemple, fumer du haschich, boire de l'alcool ou avoir des rapports intimes avant le mariage; d'autres actes sont parfois réprimandés selon le contexte et le responsable de l'action, notamment l'usage du tabac chez les femmes. En ce sens l'université, comme la mosquée, se présente en tant que lieu d'agrégation communautaire, c'est-à-dire où l'on accomplit des devoirs et on produit un savoir pour à la collectivité, et pour cela, il doit donc être protégé de toute violation¹⁸. En réalité, le cadre normatif est exploité, contesté, contourné et recomposé quotidiennement par les acteurs sociaux. L'espace universitaire, traversé par une multitude de frictions et tensions explicites ou implicites, se compose de moments interstitiels que les étudiants produisent à travers leurs interactions.

Ce frottement se manifeste notamment dans certaines pratiques et conduites exprimées dans l'espace universitaire : c'est le cas de l'usage du tabac chez les jeunes femmes. Cette pratique, hautement répandue au Maroc, reste éminemment masculine et rarement on peut voir des femmes fumer en public. Toutefois, le campus et les dortoirs se révèlent être les lieux de consommation privilégiés des étudiantes, bien que la pratique ne devrait pas être permise chez les femmes. Aziza, en première année de Licence, fume beaucoup, mais le montre en public seulement au campus où elle arrive à tirer une bouffée de cigarette de ses amis; seule, elle monte au dernier étage de son dortoir pour allumer une cigarette loin du regard des autres¹⁹. La jeune femme préfère fumer dans ces lieux plutôt qu'au Café Village, où l'éloignement de l'université devrait garantir une certaine discrétion mais où le contrôle de la part du voisinage est majeur.

En effet, la fréquentation des cafés de la zone universitaire, bien que assidue chez les jeunes, ne

laisse qu'en partie la place à cet « entre-soi socialement homogène²⁰ ». Le contrôle social, dû à la coexistence de plusieurs classes d'âges et de statut, semble plus haut dans les cafés que dans le campus et la cité universitaire, où les jeunes constituent la majorité de la population. Ici, les étudiants expérimentent plus facilement une certaine autonomie, en jouant notamment avec le caractère à la fois intime et public de ces lieux. En ce sens, l'éloignement du contrôle familial et la possibilité d'avoir une certaine autonomie dans ces lieux de vie permettent aux jeunes d'expérimenter d'autres formes de définition de soi.

La partie de la chambre du dortoir collectif où se trouve le lit d'Aziza est décorée de photos de chevaux en course, d'un petit tableau d'une femme berbère, et d'une icône de la vierge Marie, image que la jeune a accroché puisque l'avait trouvée « charmante ». Aziza se dit athée et ne porte le *hijâb* que quand elle est chez sa famille. Elle soigne son apparence : lorsqu'elle rentre à la cité universitaire après les cours, elle change de coiffure, en se lissant les longs cheveux blonds teints, et retouche toujours son maquillage pour rencontrer des amies au terrain de football de la cité, tandis que d'autres camarades de chambre se préparent à la prière du coucher de soleil. Aziza se sent soulagée de vivre loin de sa famille qui juge « immorale » sa conduite, et se dit désintéressée des quelques regards réprobateurs des camarades de cours. D'ailleurs, les codes vestimentaires et de comportement d'Aziza ne constituent pas la norme : le *hijâb* est courant chez les étudiantes, mais bien d'autres ne le portent pas, le *djellaba* vient également utilisé mais plutôt comme tenue de chambre ou bien de sortie, s'il est de bonne manufacture; plus rares sont les femmes qui portent le *jilbâb* ou le *niqab* à l'université²¹.

L'espace universitaire permet ainsi de d'expérimenter des comportements considérés comme

transgressifs ou provocateurs. Cependant, cette transgression n'est pas à considérer comme une forme de déviance, car Aziza n'est pas perçue comme déviante tant qu'il reste dans l'enceinte universitaire²²; cela est renforcé par le fait que la jeune femme décide de ne pas se montrer fumant en public à l'extérieur du campus ou de remettre le *hijâb* chez ses parents. Ces exemples font apparaître le caractère liminaire de l'espace universitaire, à savoir, en employant la notion de Turner, un « espace-temps [...] de décomposition de la culture dans tous ses facteurs constitutifs et sa recombinaison libre et ludique dans quelque configuration possible²³ ». Ainsi, la liminarité de l'espace universitaire favorise des usages transversaux et hétérogènes qui contribuent au façonnement explicite ou imaginé de ce territoire par les acteurs qu'ils l'habitent.

Ainsi, ce caractère transformateur permet aux jeunes de reconfigurer leur statut social tout en contournant les contraintes sociales existantes. Cette même dimension est visible dans les relations d'intimité qui peuvent s'instaurer à l'université, c'est le cas de Meryem et Hakim – elle, 23 ans, lui, 28 ans, les deux inscrits en Licence. Meryem dit d'avoir longtemps « espionné » Hakim, au campus et à la cité, avant de demander à une amie commune de le lui présenter. Ensuite, pour initier une rencontre, elle s'est rendue à un endroit de la cité universitaire où Hakim avait l'habitude de passer, permettant ainsi au jeune homme de s'approcher. Quand Hakim a promis à Meryem de demander bientôt l'« acte de mariage²⁴ », les jeunes

14. Dakhliia, 1998.

15. Debarbieux, 2015; Davis Taïeb, Bekkar, David, 1997.

16. Gillot, 2005, p. 13.

17. Cette expression renvoie à la séparation de l'université du reste de la ville, comme l'expression *haram al makkah*, désigne la clôture de l'enceinte de la Mecque. À noter l'étymologie commune des mots arabes *jami'*, « mosquée », et *jamia*, « université », dérivant de la racine arabe *jama'a*, « rassembler ».

18. Cattedra, Idrissi-Janati, 2003.

19. Aziza s'approvisionne de cigarettes à l'unité vendues à la cafétéria du campus par d'autres étudiants ou demande à ses amis de lui en acheter dans les nombreux tabacs du quartier.

20. Assaf dans Bonnefoy, Catusse, 2013, p. 60.

21. Il convient de rappeler que le gouvernement marocain a interdit le porter de *niqab* en janvier 2017.

22. En employant le terme « déviance », on fait référence ici à la théorie d'Howard Becker pour lequel aucun comportement n'est déviant en soi, mais il le devient le moment où il est défini comme tel. Alors, l'acteur ayant commis un acte de déviance n'est donc étiqueté ainsi que lors d'une interaction sociale, ce processus d'étiquetage étant normalement produit par les groupes les plus capables d'imposer leurs propres normes grâce à leur position sociale de pouvoir (voir, Howard S. Becker, 1985, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Éditions Métailié).

23. Turner, 1982, p. 82.

24. Un document qui atteste juridiquement l'engagement d'un couple, demeurant la seule solution rassurante pour échapper

ont commencé à se montrer en public en tant que couple.

Les relations amoureuses hors mariage étant interdites au Maroc, l'espace et le temps universitaire permet d'expérimenter des jeux de séduction. Ainsi, l'éloignement matériel de la famille permet à Meryem et à Hakim de partager des moments d'intimité sans se soucier du regard des autres. Ils peuvent afficher un comportement « adulte » en exposant publiquement leur relation, en affirmant qu'ils sont désormais fiancés. La dimension spatiale accordée aux relations intimes permet alors de questionner directement les codes normatifs, et la manière dont ils sont renversés ou reproduits par les jeunes²⁵. L'espace universitaire accorde aux acteurs des marges d'autonomie qui leur permet de performer de styles de vie autres, tout en restant dans le respect des normes sociales. Ainsi, dans ce cadre, les frontières socioculturelles sont constamment franchies, et façonnées par les acteurs à travers une mobilisation d'imaginaires individuels ou collectifs²⁶, ce que je propose d'explorer maintenant.

L'ESPACE UNIVERSITAIRE COMME LIEU DE PRODUCTION D'IMAGINAIRES SPÉCIFIQUES

Les enjeux de visibilité

Les étudiants s'approprient des significations symboliques de l'espace afin de les renverser ou de les transformer à leur avantage : de terrain de « mimétisme²⁷ », l'espace universitaire devient aussi celui de la visibilité. Pour explorer ceci, je prendrai l'exemple particulier des groupements politiques. En effet, le campus est aussi le terrain d'action de groupes socialement et politiquement

engagés. Présents dans la plupart des universités marocaines et exclusivement à l'intérieur de l'enceinte universitaire, ces groupes d'orientations politiques diverses²⁸ se revendiquent comme les héritiers du principal syndicat étudiant marocain (l'Union Nationale des Étudiants Marocains, UNEM²⁹) et rivalisent entre eux pour son contrôle. En tant que héritiers de l'UNEM – acteur politique qui fut anti-régime – ces groupes sont officiellement considérés illégaux³⁰, toutefois tant qu'ils restent à l'intérieur des espaces universitaires, ils sont tolérés. Ce positionnement ambigu façonne le fonctionnement du groupe : le recrutement de nouveaux membres s'effectue en milieu universitaire et le travail des activistes se concentre exclusivement dans la zone englobant le campus et les résidences universitaires.

D'une part, l'espace universitaire façonne le mode de fonctionnement du groupe en se constituant à la fois comme instrument de légitimité et enjeu de mobilisation. Dans le campus, plusieurs signes marquent la présence des groupes : des panneaux sont accrochés aux colonnes des couloirs pour décrire l'histoire du groupe et transmettre des imageries politiques de personnages marocains ou étrangers [fig. 2]. De plus, les noms des personnages emblématiques des groupes sont soigneusement peints en dessous des petites places du campus, seuls signes d'une intervention expressive de la part des étudiants [fig. 3]. Cet affichage n'est pas aléatoire mais respecte des contraintes relatives à la légitimité du groupe : plus nombreux est le groupe, plus il pourra occuper un territoire majeur et des lieux considérés comme stratégiques³¹.

28. Certains affichent une orientation politique dite « islamiste », d'autres soutiennent une appartenance dite « marxiste-léniniste », et d'autres se définissent « amazighes » revendiquent la reconnaissance et la promotion de la langue et de la culture berbère.

29. Vermeren, 2002.

30. Au Maroc, toute action publique qui puisse remettre en question l'autorité du roi est illicite.

31. À travers l'affichage de deux panneaux dans une zone de passage très fréquenté du campus, un groupe étudiant proche

Fig. 2 : Panneau de propagande du groupe Monaddamat Attajdid Attollabi (« Organisation pour le Renouveau Estudiantin Marocain », OREMA) avec la devise du groupe : « Dialogue, science, renouvellement, renaissance ». Faculté des lettres de Meknès, cliché Eleonora Landucci, 2016.

Fig. 3 : Phrases indiquant « la cour de Yhaya Ayyach » – l'un des principaux chefs de l'aile militaire du mouvement palestinien Hamas. Faculté des lettres de Meknès, cliché Eleonora Landucci, 2016.

D'autre part, l'espace universitaire se caractérise en tant que « structure sociale » (Zhao, 1998), en favorisant le partage de routines et de représentations communes indispensables au maintien des réseaux sociaux des groupes et, ainsi, à leur existence. Dans un pays où l'activité des jeunes est étroitement surveillée par l'État, l'espace universitaire crée des milieux de partage et offre aux jeunes la possibilité de rendre publique leurs revendications. Ce mécanisme de médiation est particulièrement évident lors de cercles de discussion (*halqa*)

du Parti Justice et Développement – qui a remporté la victoire aux élections législatives d'octobre 2016 – a pu occuper un lieu suffisamment spacieux pour mener leurs activités.

animés par les groupes étudiant au sein des « journées culturelles » (*ayam thaqafiya*), ces événements annuels, particulièrement importants pour les groupes étudiants, étant donné que toute rassemblement non autorisé est interdit en dehors de l'enceinte universitaire³².

32. Organisées sur le campus et la cité universitaire, les journées culturelles se caractérisent par plusieurs jours où les activistes organisent des cercles de discussion (*halqa*) et des interventions avec des invités externes à l'université. L'aspect culturel est conféré par des moments festifs – concerts de musique, lectures de poèmes, improvisations de théâtre – mises en place à la fin de la semaine d'activités. Ces initiatives ont lieu une ou deux fois au cours de l'année académique et souvent en conjonction avec la commémoration d'événements à fort impact émotionnel pour le groupe, l'anniversaire de la fondation du groupe ou la

au risque d'être découverts.

25. Assaf, 2013b; Gillot, 2005.

26. Assaf, 2013b; Gillot, 2005; Honwana, De Boeck, 2005.

27. Bennani-Chraïbi, 1994, p. 75.

Fig. 4 : Halqa sur la place El Hadim de Meknès, cliché Eleonora Landucci, 2017.

Fig 5 : Une halqa du groupe Alqaidiyin Takadoumyin (« les gauchistes progressistes ») de Kénitra. En cercle, les membres du groupe à genoux pendant un chant, en arrière-plan, en dehors du cercle, des étudiants curieux suivent l'événement. Faculté des sciences de Kénitra, cliché Eleonora Landucci, 2017.

Lorsque l'on parle de *halqa*, (qui signifie « cercle » en arabe), on fait référence aux formes prises par les discussions religieuses mais également à la plus ancienne forme de théâtre traditionnel au Maroc, une représentation en plein air jouée dans les places des villes et des villages³³.

date de la mort d'un camarade. Compte tenu de la prépondérance symbolique de la récurrence, tous les activistes sont fortement mobilisés physiquement et psychologiquement, mais aussi à travers investissements financiers en vue d'assurer le succès de la célébration.

33. Issue de la culture orale berbère, la *halqa* est constituée d'un cercle de personnes formé autour d'un conteur, le « *hlaïqya* », qui raconte généralement des légendes ou des mythes traditionnels arabes ou berbères ; Chakroun, 1998.

Aujourd'hui, la *halqa* est un cercle de discussion où les participants peuvent interagir avec le conteur, le *hlaïqya*, autour des problèmes contingents de la vie personnelle ou de la communauté [fig. 4]. Ce même principe de *halqa* est employé par les groupes étudiants [fig. 5]. En étant publics, les cercles constituent le cadre standard dans lequel la discussion doit avoir lieu et suivent des règles d'expression spécifiques qui rappellent, dans un certain sens, les formes rhétoriques des contes traditionnels racontés par le *hlaïqya*. Pour cela, le lieu dans lequel une *halqa* prend place est tout aussi important que les thèmes que l'on traite : le cercle de discussion devra être situé à un endroit du campus davantage fréquenté par les étudiants puisqu'il aura plus de chance d'être suivi. La *halqa* étant l'un des principaux moyens expressifs pour recruter de nouveaux adhérents, l'espace devient donc un enjeu de mobilisation pour les groupes qui se disputent les zones plus convoitées du campus.

En tant qu'événement social, la *halqa* permet de mettre à l'épreuve les compétences acquises par les sympathisants : elle opère ainsi, à l'intérieur de l'université, comme un espace-temps liminaire supplémentaire³⁴. Imad se rappelle avec émotion la première fois qu'il est intervenu lors d'une *halqa*. Il explique qu'en rassemblant le « courage » de parler en public « sans tabou », il passe du statut de simple sympathisant à celui de l'activiste intégré au groupe, devenant un *rafik* (« camarade », au pl. *rifak*³⁵). Acquis à travers le temps, l'investissement et la présence répétée, la légitimité d'Imad en tant que membre à part entière des *rifak* est enfin assise par l'épreuve de la *halqa*. D'une part, en évaluant positivement sa performance, les autres membres l'ont reconnu comme pair ; d'autre

34. Turner, 1982.

35. Le sympathisant est un jeune homme ou femme qui entreprend un parcours d'apprentissage (lectures de textes, souvent fournis par le groupe, et discussion avec les activistes) et investit son temps, ses énergies et ses moyens économiques pour la stabilité du groupe. En fonctions du temps, de la manière et du degré d'investissement, le sympathisant deviendra à part entière un activiste.

part, c'est seulement à travers le défi de la parole publique et la provocation (« s'exprimer sans tabou ») que Imad a changé de statut en devenant un véritable *rafik*. Enfin, ce rite de passage³⁶ lui a permis d'acquérir une confiance en soi qu'il estime n'avoir jamais eu auparavant.

Cette dimension libératoire de la pratique oratoire en tant que démonstration de capacité, mais aussi de charisme et de détermination, donne lieu à une véritable transformation³⁷ dans les relations entre les membres du groupe : depuis le statut d'inexpérience dans lequel ils se trouvent³⁸, à travers cet acte performatif, les sympathisants peuvent finalement être nommés publiquement *rifak*, en acquérant un statut d'honneur et de prestige. Devenir un *rafik* signifie donc mettre en scène les qualités morales qui ont été reconnues et intégrées comme telles tout au long de la période d'apprentissage, à travers les interactions et les échanges avec les autres membres du groupe. C'est donc seulement à travers des actes expressifs de reconnaissance que les membres du groupe exposent publiquement lors de la *halqa* que la transformation de la position sociale du sympathisant peut effectivement s'accomplir.

Les pratiques de projection et de construction de soi

La capacité oratoire n'est donc pas simplement un exercice de style, mais peut apporter des avantages concrets aux activistes. Comme on l'a vu, être capable de parler en public augmente la visibilité des jeunes à l'intérieur du groupe, permet d'acquérir un statut de prestige et aide à tisser de nouveaux liens sociaux, qui seraient plus difficiles à obtenir sans cette prise de parole. D'ailleurs la visibilité que certains activistes ont acquise dans le groupe

36. Ce terme est employé dans le sens que lui a conféré Victor Turner : une séquence de séparation et d'agrégation au terme de laquelle on acquiert un statut différent du précédent ; Turner 1982.

37. Turner, 1982.

38. Les sympathisants sont parfois nommés « *walād* », enfants.

a favorisé leur insertion dans d'autres réseaux de connaissances en dehors de l'université, notamment à l'intérieur d'organisations comme le « mouvement des diplômés-chômeurs » ou l'Association Marocaine des Droits de l'Homme – mouvements œuvrant pour l'avancement social et professionnel de leurs membres – puisqu'ils recrutent souvent leurs membres au sein du milieu universitaire³⁹. Par conséquent, s'exprimer en public et acquérir une visibilité au sein du groupe peut être converti en une sorte de promotion sociale. Ainsi, la décision de Imad de se réinscrire en Licence pourrait certes lui garantir des atouts pour poursuivre sa carrière professionnelle, mais peut être également lue comme une volonté de renforcer ses liens dans ce réseau pour pouvoir ainsi bénéficier d'avantages matériels, symboliques et sociaux, issus de son statut d'étudiant et de *rafik*.

Les modalités d'appropriation et de négociation de l'espace universitaire de la part des étudiants ne peuvent être dissociées du contexte politique et sociale plus large marqué par le remodelage des modes de gouvernance survenu au Maroc depuis vingt ans. Ce remodelage, marqué par une double ouverture, vers l'occident d'une part, et les états ouest africains d'autre part (comme le montre l'adhésion en 2017 à l'Union africaine) tout comme une centralisation des pouvoirs du roi et sur le renforcement des stratégies sécuritaires, a permis à royaume du Maroc – d'ailleurs l'un des peu cas d'exception – de survivre aux soulèvements populaires de 2011⁴⁰. À travers l'assimilation des fractions politiques extrémistes et en favorisant tout organisme associatif qui refuse une posture revendicative en son sein, le Maroc d'après 2011, a pu contrôler et contenir toute sorte de mécontentement populaire, tout en évitant de recourir à une répression explicite⁴¹.

39. Emperador Badimon, 2014.

40. « Rétrospective Maroc », dans *Chroniques politiques de L'Année du Maghreb*, 2018.

41. À cet égard, les récentes mobilisations, notamment le mouvement *hirak* ou les protestations contre la multinationale Danone, semblent ébranler cette tendance assimilatrice.

Cette tendance assimilatrice de l'État a conduit à un changement des modes d'appartenance et d'engagement, chez les jeunes scolarisés. Nombreux travaux ont montré comment les jeunes marocains – ciblés par les dispositifs étatiques de contrôle, puisque considérés comme tenant le premier rôle dans l'histoire protestataire marocaine – adoptent en revanche de stratégies visant à entamer un processus de négociation avec les représentants étatiques à travers des formes de « pragmatisme protestataire » focalisées sur l'« exclusion » en tant que paramètre de justification de l'action collective⁴². Face à ce contexte, la construction de soi se renouvelle dans la réappropriation de signes (la tenue vestimentaire, les images, les appellations, etc.) qui engendrent une distanciation et un rejet symbolique des normes. Bien que ce travail d'appropriation et de réappropriation favorise le renforcement des normes sociales, il produit néanmoins des formes expressives de critique silencieuse du *status quo*.

Par son caractère performatif, la *halqa* se révèle en tant que rituel de confirmation intersubjective, c'est-à-dire lié au besoin de reconnaissance des individus – les activistes – à une communauté particulière – les groupes étudiants. Ainsi que Axel Honneth l'a théorisé, les êtres humains apprennent à se reconnaître à la fois en tant que sujets particuliers et membres d'une communauté quand ils montrent des capacités et des besoins spécifiques acceptés positivement par le groupe social dans lequel ils s'inscrivent⁴³. Une telle conception de la socialisation permet notamment de faire émerger le rôle des influences réciproques dans le processus d'interaction, en plaçant au centre la « reconnaissance » – entendue comme « acte expressif par lequel l'identification d'une personne en tant que sujet est conférée avec le sens positif d'une affirmation⁴⁴ ». Dans cette perspective, l'élément moral au cœur de ces actes expressifs permet d'opérer une

identification réciproque des sujets et, donc, leur visibilité en tant que groupe social.

Chez les activistes des groupes étudiants, la recherche et l'expression d'un sentiment d'appartenance n'est donc pas le simple fait de l'adhésion à une idéologie; au contraire, il se produit à partir d'actions individuelles et collectives spécifiques, de formes de socialisation, de pratiques qui peuvent fournir aux jeunes des critères expressifs d'autonomisation et de construction de soi. En ce sens, le concept de « bricolage culturel », proposé par plusieurs auteurs⁴⁵, atteste bien sa pertinence analytique. Entendue comme un « champ d'expérimentation et de fabrication de normes pour soi⁴⁶ », cette dimension expressive de la réappropriation culturelle, plutôt que les intérêts stratégiques, permet aux jeunes étudiants de reconfigurer leur statut social à l'intérieur de leur espace de socialisation.

Ce bricolage culturel permet aux jeunes de construire des marges de manœuvre dans les espaces interstitiels au sein même des institutions, en créant des stratégies de contournement de leurs enjeux quotidiens à travers leurs modes d'agir et d'être ensemble. Les analyses sur le « bricolage culturel » des jeunes illustrent combien les dynamiques de médiations, les formes d'appropriation, les transgressions de l'ordre normatif, les croyances collectives, leur permettent de devenir des « sujets » et de tenter de reconstruire à leur manière les liens sociaux. Ainsi, ce travail d'appropriation, « entre mimétisme et distinction⁴⁷ », favorise non seulement des dynamiques d'identification, mais produit des formes de critique silencieuse du *status quo*.

45. Honwana, De Boeck, 2005; Bennani-Chraïbi, 1994. Utilisé en anthropologie par Claude Lévi-Strauss pour désigner le mode de fonctionnement de la « pensée mythique », l'usage du concept de bricolage fait référence à l'appropriation de moyens ou de répertoires symboliques en vue de son détournement successif et, donc, de sa nouvelle signification.

46. Bennani-Chraïbi, 1994, p. 27.

47. Bennani-Chraïbi, 1994, p. 75.

Si cette critique silencieuse constitue une marge de conflit potentiel entre ces jeunes et leur société, en même temps elle contribue à renforcer le langage et les logiques de fonctionnement du système normatif. En conclusion, la volonté d'une réappropriation « discrète » des multiples facettes – symboliques, culturelles, et sociales – qui constituent la subjectivité des jeunes doit être appréhendée comme une relation dynamique et circulaire entre la production de ces marges et leur assimilation par le contexte social⁴⁸, et révèle ainsi les multiples enjeux de la construction de soi des jeunes Marocains d'aujourd'hui.

CONCLUSIONS

L'usage polyvalent de l'espace universitaire montre comment celui-ci agit comme plus qu'un simple cadre contextuel, mais peut devenir un instrument à la fois de mimétisme et de visibilité des jeunes. Ainsi, l'espace appréhendé est produit par les acteurs à travers un processus de reconnaissance qui leur permet de s'identifier en tant que sujets particuliers et membres d'une collectivité. Ces interactions, fondées sur la reconnaissance réciproque, produisent un bricolage culturel qui passe par des apprentissages – qui mettent en scène les qualités morales reconnues et intégrées comme telles par les acteurs – et des transformations de la position sociale des acteurs, ces deux processus étant sujets à des mécanismes de négociation constante entre quête d'émancipation et respect des normes sociales. D'autre part, les résultats de l'enquête montrent que, là où les ressources mises en place par l'État sont insuffisantes, l'espace universitaire entraîne des reconfigurations du statut social dans les collectivités d'appartenance.

Cette perspective permet de considérer l'intégration morale de ces jeunes dans une collectivité spécifique comme une quête de sens qui se traduit par la volonté d'adaptation et de renégociation

48. Ciavolella, 2013.

des normes sociales d'un espace institutionnel, à travers la réappropriation discrète de sphères symboliques, culturelles, et sociales. Cependant, cette réappropriation s'inscrit en réalité dans une dynamique circulaire où les marges d'autonomie produites par ces formes de réappropriation de soi sont en même temps absorbées par le système normatif. En conclusion les pratiques sociales et culturelles, tout comme les représentations de soi de ces acteurs, reflètent des mutations par rapport à l'espace, aux normes sociales et à l'individualisation des sujets, en se nourrissant ainsi les changements en cours dans la société marocaine.

Auteur : Eleonora Landucci est une boursière Marie Curie Fellow au Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Institución Milà i Fontalans de investigación en Humanidades (CSIC-IMF) de Barcelone, et doctorante en Anthropologie à l'Université de Barcelone (UB) dans le cadre du projet européen MSCA-ITN MIDA « Mediating Islam in the Digital Age ». Elle a obtenu un Master en ethnologie et anthropologie sociale à l'École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Ses recherches doctorales portent sur les mouvements sociaux, les modes d'interaction dans les sphères off-line et on-line, le multilinguisme et les questions identitaires dans le Maroc contemporain.

Résumé : À partir d'une ethnographie des espaces, des pratiques et des discours des jeunes étudiants de l'université de Meknès (au nord-ouest du Maroc), cet article montre comment l'espace universitaire, lieu à la fois public et intime, permet la mise en place de pratiques et de représentations qui interrogent la manière dont les jeunes projettent et préparent leur avenir. Plus accessible et à l'abri que d'autres lieux du quotidien, l'enceinte universitaire octroie aux jeunes, des marges d'autonomie qui leur permettent d'expérimenter d'autres styles de vie, tout en restant dans le respect des normes sociales. Ainsi, les mécanismes de contournement, de négociation et de transgression montrent les efforts conscients de la part des jeunes, d'évaluer les défis et les possibilités de leur position et de concevoir des scénarios alternatifs, afin d'atteindre leurs objectifs futurs.

42. Emperador Badimon, 2014, p. 176.

43. Honneth, 2004.

44. Honneth, 2004, p. 141.

Mots-clés : Maroc, université, jeunes, espace, imaginaire spatial, liminarité.

BIBLIOGRAPHIE

- ASSAF Laure, « La corniche d'Abu Dhabi : espace public et intimité à ciel ouvert », *Arabian Humanities : Villes et dynamiques urbaines en péninsule Arabique*, n° 2, 2013a, p. 2-25.
DOI : 10.4000/cy.2625
- ASSAF Laure, « Espaces vécus et imaginés des rencontres amoureuses aux Émirats arabes unis », *EchoGéo* [en ligne], n° 25, 2013b.
DOI : 10.4000/echogeo.13538
- BENNANI-CHRAÏBI Mounia, *Soumis et rebelles : les jeunes au Maroc*, CNRS Editions, coll. « Méditerranée », Paris, 1994.
- BONNEFOY Laurent, CATUSSE Myriam, *Jeunes arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques*, La Découverte, coll. « Cahiers libres », Paris, 2013, p. 53-62.
- CATTEDRA Raffaele, IDRISSE-JANATI M'hamed, « Chapitre 2. Espace du religieux, espace de citoyenneté, espace de mouvement : les territoires des mosquées au Maroc », dans Mounia Bennani-Chraïbi (dir.), *Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes*, Presses de Sciences Po, coll. « Académique », Paris, 2003, p. 127-175.
- CHAKROUN Abdallah, *À la rencontre du théâtre au Maroc*, Imprimerie Najah el jedida, Casablanca, 1998.
- CIAVOLELLA Riccardo, « Huunde fof ko Politik : Everything is Politics : Gramsci, Fulani, and the Margins of the State in Mauritania », *Africa Today*, vol. 58, n° 3, 2012, p. 3-21.
- DAKHLIA Jocelyne (dir.), *Urbanité arabe. Hommage à Bernard Lepetit*, Sindbad-Actes Sud, Arles, 1998.
- DAVIS TAÏEB Hannah, BEKKAR Rabia, DAVID Jean-Claude, *Espaces publics, paroles publiques au Maghreb et au Machrek*, L'Harmattan, coll. « Comprendre le Moyen Orient », Paris, 1997.
- DEBARBIEUX Bernard (dir.), *L'espace de l'imaginaire. Essais et détours*, CNRS Editions, Paris, 2015.
- EMPERADOR BADIMON Montserrat, BOGAERT Koenraad, « «The State owes us a future » : The Framing of « Exclusion » by the Protest Movements of the Unemployed in Morocco », dans Didier Chabanet and Frédéric Royall (dir.), *From Silence to Protest. International Perspectives on Weakly Resourced Groups*, Ashgate Publishing, Farnham, 2014.
- GILLOT Gaëlle, « Faire sans le dire. Les rencontres amoureuses au Caire », *Géographie et cultures*, n° 54, 2005, p. 31-52.
- HONNETH Axel, « Visibilité et invisibilité. Sur l'épistémologie de la « reconnaissance » », dans *Revue du MAUSS*, vol. 1, n° 23, 2004, p. 137-151.
- HONWANA, Alcinda, DE BOECK, Filip (dir.), *Makers & Breakers. Children & Youth in Postcolonial Africa*, Éditions James Currey, Oxford, 2005.
- JUNTUNEN Marko, « Jeunes hommes des classes populaires à Larache », *Ateliers d'anthropologie* [en ligne], n° 42, 2015.
DOI : 10.4000/ateliers.9996
- TURNER Victor, *From Ritual to Theater. The Human Seriousness of Play*, Performing Arts Journal Publications, New York, 1982.
- VERMEREN Pierre, *Histoire du Maroc depuis l'indépendance*, La Découverte, Paris, 2002.
- ZHAO Dingxin, « Ecologies of Social Movements : Student Mobilization during the 1989 Prodemocracy Movement in Beijing », *American Journal of Sociology*, vol. 103, n° 6, 1998, p. 1493-1529.

Marrakech, avril 2017, photo : Dominique Clevenot.

imagination et anticipation :
entre discours normatifs et échappatoires